

ISHBILARMONLIK MUHITINI TAKOMILLASHTIRISH SUBYEKTLARINING FAOLIYATIDA BOSHQARUV JARAYONI TAHLILI

Xomidov Zohidjon Adhamjonovich

Osiyo xalqaro universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10464188>

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 26-apreldagi "Fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari faoliyatini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" gi PQ-3680-sonli Qaroriga muvofiq tijorat banklari tomonidan qariyb 7 mingta fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari 2018-yilda 112,6 mlrd.so'm miqdorida imtiyozli kreditlar berildi. Ushbu kreditlar fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari qo'llab-quvvatlash jamg'armasi mablag'lari hisobidan "Tomorqa xizmati" MCHJ, qishloq xo'jaligi sohasidagi ishlab chiqarish, qayta ishlash, tayyorlash, ta'minlash, savdo tashkilotlari va lizing kompaniyalariga moddiy-texnika bazasini mustahkamlash, qishloq xo'jaligi texnikasi va transportini sotib olish, fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari issiqxonalarini qurish uchun materiallar va butlovchi qismlar xarid qilishga yillik 7 foiz stavkada Mikrokredit bank, Agrobank va Xalq banki tomonidan 1 yil imtiyozli davr bilan 3 yil muddatga ajratiladi.

2019-yil 1-yanvar holatiga Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash Davlat jamg'armasi hisobidan, kichik tadbirkorlik subyektlariga bank kreditlari bo'yicha 1,8 trln.so'm kreditga qariyb 600 mlrd.so'm kafillik; tijorat banklarining kreditlari bo'yicha foiz xarajatlarini qoplash uchun 1,4 trln.so'm kreditga 147,5 mlrd.so'mlik kompensatsiya berilgan.

Tijorat banklarining kichik biznes subyektlariga bergan kreditlari va mikrokreditlarining o'sish tendensiyasi kuzatilmoqda, shuningdek, ishbilarmonlik muhitini takomillashtirish asosida xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish subyektlari faoliyatining rivojlanishida banklarning o'rnini oshirish uchun quyidagi ishlarni bajarish maqsadga mos keladi:

- ishbilarmonlik muhitini takomillashtirish asosida xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish subyektlarida yuqori likvidli garov obyektlarining yetishmasligini hisobga olib, ularni lizing, qaytariladigan lizing va mulkiy javobgarlik sug'urtasi asosida kreditlashga bo'lgan e'tiborni kuchaytirish;
- tijorat banklari tomonidan ishbilarmonlik muhitini takomillashtirish asosida xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish subyektlariga beriladigan past foizli kreditlar hajmini oshirish maqsadida, banklarning ustav kapitalida davlatning ulushini oshirish va ushbu resurslarni ishbilarmonlik muhitini takomillashtirish asosida xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish subyektlarini imtiyozli kreditlashga yo'naltirish;
- tijorat banklari tomonidan ishbilarmonlik muhitini takomillashtirish asosida xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish qisqa muddatli kreditlash bo'yicha resurslar taqchilligini inobatga olgan holda yirik korxonalar va tashkilotlarning bo'sh pul mablag'laridan foydalanish mexanizmlarini optimallashtirish va boshqalar.

Ishbilarmonlik muhitini takomillashtirish asosida xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish sub'yektlari eksport salohiyatini yanada kengaytirish, ularga zamonaviy, chet el bozorlarida raqobatdosh mahsulot ishlab chiqarishni ko'paytirishda va uni eksportga chiqarishda zarur huquqiy, moliyaviy va tashkiliy yordam ko'rsatish, mamlakatimizning eksport qiluvchi tadbirkorlarini tashqi bozor kon'yunkturasi o'zgarishlari xavf-xatarlaridan ishonchli himoya

qilishni ta'minlash maqsadida ishbilarmonlik muhitini takomillashtirish asosida xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish subyektlarining eksportini qo'llab-quvvatlash jamg'armasini tashkil etildi.

Joriy yilning o'zida ushbu Fond tomonidan 2 162 ta tadbirkorlik sub'yektlariga o'z tovar va xizmatlarini eksport qilishda xuquqiy, moliyaviy va tashkiliy xizmatlar ko'rsatilgan, jumladan 1 767 ta tadbirkorlik sub'yektlariga tashqi bozorlarni o'rganishda, 127 ta tadbirkorlik sub'yektlariga xorijiy hamkor topishda, 135 ta tadbirkorlik sub'yektlariga xalqaro ko'rgazmalarda ishtirok etish, xalqaro sertifikatlar olish va bojxona rasmiylashtiruv amalga oshirishda ko'mak berilgan. Buning natijasida joriy yilning to'qqiz oyi yakunlari bo'yicha 395 ta tadbirkorlik sub'yektlari tomonidan 1 093 mln. dollarlik eksport amalga oshirilgan. Tadbirkorlikni moliyaviy qo'llab-quvvatlash maqsadida esa Fond tomonidan umumiy qiymati 5 219 mln. so'm, shundan 4 030 mln. so'm miqdorida foizsiz moliyaviy qarzga moliyaviy ko'mak ajratilgan.

O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksining mos ravishda 212 va 230 moddalariga asosan:

- tovarlarni chet el valyutasida eksportga realizatsiya qilish oborotiga nol darajali stavka bo'yicha qo'shilgan qiymat solig'i solinadi;
- aksiz to'lanadigan tovarlarni ularning ishlab chiqaruvchilari tomonidan eksportga realizatsiya qilishga aksiz solig'i solinmaydi.

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining joriy yilning 2 sentyabrda qabul qilingan «Valyuta siyosatini liberallashtirish bo'yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risida» 5177-sonli Farmoni bilan respublikamizda ishlab chiqariladigan mahsulotlarning tashqi bozorlardagi raqobatbardoshligini oshirishga, ishlab chiqarish uchun zarur mahsulotlarni import qilishda xorijiy valyutaga ehtiyoj bo'yicha mavjud bo'lgan muammolarni bartaraf etishga qaratilgan zarur shart-sharoitlar yaratib berildi. Ma'lumki, ushbu Farmon bilan yana joriy yilning sentyabr oyidan eksport qiluvchi xo'jalik sub'yektlari uchun mahsulotlar (ishlar, xizmatlar) eksport qilishdan valyuta tushumlarining majburiy sotish bo'yicha talab ham bekor qilindi.

Yana shuni alohida ta'kidlash zarurki, eksportbop, sifatli mahsulotlar ishlab chiqarishni rag'batlantirish, korxonalarimiz raqobatbardoshligi yanada oshirish maqsadida, joriy yilning 29 sentyabr kuni Prezidentimiz tomonidan «O'zbekiston Respublikasi tashqi iqtisodiy faoliyatini yanada tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risida»gi 3303-sonli qarori qabul qilindi. Ushbu qaror bilan respublikamizda ishlab chiqarilmaydigan xom-ashyo, material, asbob-uskuna bilan korxonalarni ta'minlash maqsadida ushbu tovarlarga bojxona boji va aksiz solig'i stavkalari deyarli olib tashlandi.

Yaratilayotgan bunday imkoniyatlar shubhasiz iqtisodiyotimiz raqobatbardoshligini oshirishga, uning tayanchi bo'ishbilarmonlik muhitini takomillashtirish asosida xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish, ularning qulay ishlab chiqarish muhitida faoliyat olib borishiga va pirovardida eksportni yanada rag'batlantirishga xizmat qiladi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi // Xalq so'zi. 2018-yil 29-dekabr.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasini o'rganish va keng jamoatchilik o'rtasida targ'ib etishga bag'ishlangan ilmiy ommabop qo'llanma. T.: "Ma'naviyat", 2019 y. - 310 b.
3. 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasini "Xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili" da amalga oshirishga oid Davlat dasturini o'rganish bo'yicha ilmiy-uslubiy risola. T.: "Ma'naviyat", 2017. - 243b.
4. Abdullayev Y., Karimov F. Kichik biznes va tadbirkorlik asoslari. – T.: Mehnat, 2010. – 349 b.
5. Abdusattarova X.M. Innovatsiya strategiyasi. T.: TDIU, 2011. B.39.
6. Bekmurodov A.Sh., Majidov I.U., G'afurov A.V. Buyuk va muqaddassan, mustaqil vatan. T.: O'qituvchi. 2011. 124-b.

